

KOREYS VA O'ZBEK NUTQIY ETIKETIDA "SALOMLASHISH" VAZIYATINING SOTSIOLINGVISTIK ASPEKTI

Yusupova Gulchexra Alisherovna

ToshDSHU tayanch doktoranti

uzsejonguli@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1111171>

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys va o'zbek nutqiy etiketlari sotsiolingvistik nuqtayi nazardan tadqiq etilib, har ikkala tilning nutqiy etiket birliklaridagi differensiyalar ochib berildi. Shuningdek, til sohiblarining muayyan ijtimoiy guruhlarga xos bo'lgan nutqiy etiket birliklaridan foydalanishlarining me'yoriy hol ekanligi ko'rsatib berildi. Tahlil natijalariga ko'ra, koreys va o'zbek muloqotida nutqiy etiket birliklarining qo'llanilish chastotasi va variativligi muloqot vaziyatiga hamda turli ijtimoiy omillarga bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.

Kalit so'zlar: *nutqiy etiket, xushmuomalalik, iyerarxiya, jamiyat, chastota, variativlik, ijtimoiy omil, sotsiolingvistika.*

Аннотация. В данной статье исследуется речевой этикет корейского и узбекского языка с точки зрения социолингвистики, а также выявляются различия единиц речевого этикета обеих языков. Также было выявлено, что использование говорящими единиц речевого этикета, характерных для определенных социальных групп, является нормой. По результатам анализа установлено, что частота и вариативность употребления единиц речевого этикета в корейском и узбекском общении зависит от ситуации общения и различных социальных факторов.

Ключевые слова: *речевой этикет, вежливость, иерархия, социум, частота, вариативность, социальный фактор, социолингвистика.*

Annotation. This article examines the speech etiquette of the Korean and Uzbek languages from the point of view of sociolinguistics, and also identifies the differences in the units of speech etiquette of both languages. It was also revealed that the use by speakers of speech etiquette units characteristic of certain social groups is the norm. Based on the results of the analysis, it was established that the frequency and variability of the use of speech etiquette units in Korean and Uzbek communication depends on the communication situation and various social factors.

Key words: *speech etiquette, politeness, hierarchy, society, frequency, variability, social factor, sociolinguistics.*

Nutqiy etiket individual madaniyat, qadriyatlarga ko'ra anglashiluvchi tushunchadir. Insonda nutqiy etiket atrof-muhit, oila va jamiyatdagi vaziyat hamda boshqa omillar ta'sirida bolalikdan shakllana boradi. Turli millatlarda nutqiy etiket shu millatning o'ziga xosliklaridan kelib chiqqan holda turlicha bo'lishi tabiiy. Nutqiy etiketning turli qirralari nafaqat tilshunoslar, balki sotsiolog va madaniyatshunoslar tomonidan o'rganilgan, rang-barang konsepsiyalar ilgari surilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda bu masalaga qiziqish tobora ortib bormoqda. Chunki nutq etiketi davlatlar, xalqlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biriga aylanmoqda. Tilshunoslikda nutqiy etiket turli aspektlarda o'rganilgani uchun ham ushbu fenomenni tavsiflovchi, uning u yoki bu tomonlarini ta'kidlaydigan har xil ta'riflar mavjud [Turdiyeva, 2020:13].

Sotsiolog olim E.Goffman nutqiy etiket nazariyasiga "face – yuzni yo'qotish", "yuzni saqlab qolish" tushunchalarini kiritib, "yuz – bu o'zimizni boshqalarga qanday ko'rsatishimiz in'ikosidir" [Goffman, 1967:9-10] deb ta'rif bergan. Bu o'rinda G'arb tilshunosligidan ancha oldinroq Xitoy nutqiy etiketida juda qadim davrlardan beri davom etib kelayotgan va xitoyshunos olimlarning tadqiqotlarida [Васильев, 1976:52-82; Сорокин, 2001:11-14] muntazam ravishda o'rganib kelingan, xitoyliklar muloqotining tavsiflovchi muhim xususiyatlaridan biri – "yuz" (面子 miàn zi) tushunchasini alohida ta'kidlash joizdir. "Ushbu tushuncha xitoy lingvomadaniyati vakili uchun o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatini saqlab qolish, o'z qadr-qimmatini yo'qotmaslik, shuningdek, boshqalar oldida "yuzini yo'qotmaslik", ya'ni "obro'yini to'kmaslikka" harakat qilishni anglatadi. Bundan xitoyliklarning muloqot uslubida "murosaga kelish" hamda "muvofiqlik" tushunchalarining ustuvorligi ayon bo'ladi" [Shamsiyeva, 2023:46-47]. Bu o'rinda Konfutsiy qadriyatlari va mafkurasi chuqur ildiz otgan koreys jamiyatida ham muloqot ishtirokchilarining imkon qadar "yuzni saqlab qolish"ga alohida e'tibor qaratishlarini ta'kidlash lozim.

Koreys tilshunoslarining ham nutqiy etiket borasidagi turli ta'rif va tasniflarini kuzatish mumkin. Binobarin, Jang Wonho (장원호) nutqiy etiketga shunday ta'rif beradi: "Nutqiy etiket bu – boshqa odamga e'tiborli bo'lgan holda vaziyatga qarab ishlatilishi kerak bo'lgan to'g'ri nutq, yuz ifodasi va gavdani tutishni anglatadi" [장원호, 2022:11].

Koreys tilshunosi Lee Seokju (이석주) nutqiy etiketni suhbatdoshga e'tiborli bo'lish va o'z so'zlari va harakatlariga ehtiyot bo'lish bilan bir qatorda, vaziyatga mos ravishda o'ziga nisbatan kamtar iboralar va suhbatdoshga nisbatan hurmatni ifodalovchi iboralar sifatida ta'riflagan [이석주, 2009:9-28].

Jeong Minyeong (정민영)ga ko'ra, koreys jamiyatida boshdan kechirilishi mumkin bo'lgan turli xil mulohaza muhitlariga muvofiq rioya qilinishi kerak bo'lgan xushmuomalalik bilan gapirish usullari nutqiy etiketdir. Nutqiy etiket birliklari sifatida esa har kuni salomlashganda va xayrlashganda ishlatish mumkin bo'lgan kundalik hayotdagi xushmuomalalik so'zlari, tug'ilgan kun, Yangi yil bayramlari kabi maxsus vaziyatlarda ishlatiladigan mulozamat so'zlari, murojaatlar, hurmat so'zlarini tushunish mumkin [정민영, 2016:242].

O'zbekona nutqiy odat masalalarini sotsiolingvistik yo'nalishda atroflicha yoritib bergan olima Sh.Iskandarovaga ko'ra, "nutqiy odat deyilganda, jamiyat tomonidan qabul qilingan va qo'llanishi zarur bo'lgan yoki talab etiladigan, suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatish va uni kerakli ohangda olib borish uchun ishlatiladigan turg'un muloqot qoliplarining maxsus milliy kichik tizimlari tushuniladi" [Iskandarova, 1993:6].

Demak, kishilar muayyan tilda muloqot qilar ekan, ularning milliy xarakteri, mentaliteti, yashash tarzi, urf-odat va an'analari asosida har bir xalqning o'ziga xos nutqiy etiket qoliplari yuzaga keladi. Ko'rinadiki, nutqiy etiket qoliplarining shakllanish jarayoni ijtimoiy, madaniy omillarga bog'liq bo'lgani uchun ham har qanday millatning nutqiy faoliyati boshqa millat vakilining nutqiy faoliyati bilan o'zaro qiyoslab o'rganilganda, ulardagi xarakterli belgilar to'laligicha namoyon bo'ladi. Shu bois ham mazkur maqolamizda koreys va o'zbek nutqiy etiketlarini o'zaro qiyoslab ulardagi umumiy va o'ziga xos, farqli jihatlarni ko'rsatish maqsad qilib olingan.

Nutqiy etiket sohasi sotsiolingvistikaning predmetiga, binobarin, so'zlovchilarning ijtimoiy rollari, muloqot xulqining ijtimoiy sharti, milliy xususiyatlari va h.k. masalalariga mos keladi. Demak, sotsiolingvistikaning nutqiy muomala etiketlari bilan bog'liq nazariy xulosalaridan foydalanish – nutqiy etiketning vazifalari, uning ishlatilish o'rinlari, umuman muloqot xulqining o'ziga xos xususiyatlarini to'laqonli tushunishga yordam beradi.

Biz koreys va o'zbek tilida salomlashish vaziyatida ishlatiladigan nutqiy etiket birliklarini o'rganish maqsadida anketa-so'rovnoma metodidan foydalandik.

So'rovnomasi metodi dastavval psixologiya ilmidagi vujudga kelgan. Psixologiyada so'rovnomasi metodini birinchi bo'lib ingliz olimi F.Galton tadqiqotchilarda aqliy xislatlarning yuzasiga kelishini o'rganish maqsadida qo'llagan. Keyinchalik xorijiy psixolog-olimlar S.Hall, A.Binet, G.M.Andreyeva, E.Noel tomonidan so'rov o'tkazishning amaliy texnologiyasi rivojlantirildi [Yuldashev, 2018:119].

Sotsiologlar ma'lumot to'plashda ko'proq *kuzatish* va turli xil *so'rovnomalardan*, shuningdek, *yozma manbalarni umumilmiy tahlil* metodidan foydalanadilar [Usmanova va boshq. 2014:73]. Sotsiologiyaga oid bir qator qo'llanmalar mualliflari ma'lumotlar to'plash usullari orasida so'rovnomasi usulini birinchi o'ringa qo'yishadi. Ushbu usul sotsiologiyadan olingan bo'lib, uni qo'llashning barcha nozik tomonlari eng kichik detallarni ham hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. YUNESKO ma'lumotlariga ko'ra, sotsiologik tadqiqotlarning deyarli 90 foizida so'rovnomasi usuli qo'llaniladi [Shveyser va boshq. 1978: 179].

Anketa-so'rovnomasi usuli tilni egallashdagi ma'lum qonuniyatlarni aniqlashtirish va shu tilda so'zlashuvchilarning u yoki bu muloqot sharoitlarida til qo'llashlarini tekshirishga qaratilgan.

Demak, anketa so'rovi o'tkazish deganda insonlardan oldindan tayyorlangan so'rovnomasi asosida ma'lum obyektiv faktlar, voqea, hodisa va shaxslar to'g'risida fikr olish jarayoni tushuniladi. Sodda qilib aytganda, anketa so'rovi – anketa asosida suhbat qilishdir. Anketa so'rovi yordamida respondentlardan o'zlari guvohi bo'lgan, eshitgan, ko'rgan yoki mustaqil tushunchaga ega bo'lgan ma'lum voqea yoki shaxs to'g'risida ma'lumot olish jarayonini tushunish mumkin.

Anketa so'rovi respondentlarning soni bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi:

– individual anketa so'rovi (bitta respondent, ya'ni har bir fuqaro bilan alohida tartibda anketa so'rovini o'tkazish);

– guruhli anketa so'rovi (bir vaqtning o'zida bir qancha (100 gacha) respondent bilan so'rov o'tkazish);

– ommaviy anketa so'rovi (yuzdan oshiq respondentni anketa so'roviga jalb qilish) [Yuldashev, 2018:120].

Tadqiqotimizda anketa-so'rovnomasi 2023-yilning aprel-may oylarida GOOGLE internet sayti vositasida o'tkazildi. Anketa-so'rovnomasi koreys va o'zbek tilida kundalik hayotda ishlatiladigan xushmuomalalikni ifodalovchi so'zlarning turli vaziyatlarda qo'llanish shakllarini aniqlash maqsadida tuzildi. Anketa-so'rovnomasi yopiq tipdagi savol (menyu savol) dan iborat.

Anketada so'rovnomaning maqsadi, respondentning yoshi, jinsi, ish joyi haqidagi savollar bilan birga, har bir mavzuga ko'ra, masalan, "Qanday

soʻzlar/ifodalar bilan salomlashasiz?” kabi savollar berilib, unga bir qancha javob variantlari keltirilgan. Bunda har bir respondent kundalik muloqotda eng sermahsul qoʻllaydigan oʻziga maʼqul variantni belgilashi koʻzda tutilgan.

Tadqiqotimizda anketa-soʻrovnomasiga Koreya Respublikasining Seul shahridan 140 nafar, Oʻzbekiston Respublikasining Toshkent shahridan 140 nafar respondent jalb etildi. Respondentlarning ijtimoiy gender taqsimotiga ham eʼtibor qaratish maqsadida 70 nafar erkak va 70 nafar ayol respondent jarayonda ishtirok etdi.

1-rasm

Anketa-soʻrovnomasida informantlar asosan toʻrtta: 20-29, 30-39, 40-49 va 50 yoshdan yuqori boʻlgan yosh guruhlariga birlashtirildi (bunday guruhlariga birlashtirib tadqiqot oʻtkazish usulini A.A.Grebenyova, T.I.Yerofeeva va boshqa tilshunoslarning ishlarida ham koʻrish mumkin).

2-rasm

Koreys va oʻzbek muloqotida nutqiy etiketlarning qoʻllanilish holatini aniqlash uchun koreys va oʻzbek respondentlari bilan anketa-soʻrovnomalari oʻtkazildi. Quyidagi jadavallarda koreys va oʻzbek tilida *yoshi kattalar* bilan salomlashishda qoʻllaniladigan nutqiy etiket birliklari chastotasi berilgan va tahlilga

tortilgan. Anketa-so‘rovnomalarida ijtimoiy omil ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi farq 5 ta birlikdan ko‘p bo‘lgan holatlarda mazkur omil ahamiyatli deb hisoblandi.

Koreys tilidagi “Salomlashish” mavzuiy guruhida *yoshi kattalar* bilan muloqot qilish vaziyatida quyidagi nutqiy etiket birliklar tahlilga tortildi: 안녕하세요? [annyeonghasimnikka?] Assalomu alaykum! (rasmiy hurmat uslubi), 안녕하세요? [annyeonghaseyo?] Assalomu alaykum! (norasmiy hurmat uslubi), 안녕? [annyeong?] Salom! (do‘stona uslub), 오셨어요? [osyeosseoyo?] Assalomu alaykum! (so‘zma-so‘z: Keldingizmi?), (norasmiy hurmat uslubi, hurmat suffiksi bilan), 왔어요? [wasseoyo?] Assalomu alaykum! (Keldingizmi?) (norasmiy hurmat uslubi), 밥 먹었어요? [bap meogeosseoyo?] so‘zma-so‘z: Ovqatlaningizmi? (norasmiy hurmat uslubi), 식사하셨어요? [siksahasyeosseoyo?] so‘zma-so‘z: Ovqatlaningizmi? (norasmiy hurmat uslubi, “yemoq” fe‘lining hurmat shakli), 하이 (하이염) [hai (haiyeom)] Salom! (ingliz tilidan o‘zlashgan so‘z).

Koreys tilidagi anketa-so‘rovnomasi natijalari

나이가 많은 사람 – Yoshi kattalar bilan salomlashishda qo‘llaniladigan nutqiy etiket birliklari chastotasi

1-jadval

Nutqiy etiket birliklar	Ijtimoiy omillar					
	Jins		Yosh			
	140	140	20-29	30-39	40-49	50 dan yuqori
	Erkak	Ayol	35	35	35	35
	70	70				35
안녕하십니까? [annyeonghasimnikka?]	42	29	18	19	17	17
안녕하세요? [annyeonghaseyo?]	35	45	26	18	19	17
안녕? [annyeong?]	0	0	0	0	0	0

오셨어요? [osyeosseoyo?]	7	8	4	4	3	4
왔어요? [wasseoyo?]	0	0	0	0	0	0
밥 먹었어요? [bap meogeosseoyo?]	0	0	0	0	0	0
식사하셨어요? [siksahasyeosseoyo?]	7	8	6	6	0	3
하이 (하이염) [hai (haiyeom)]	0	0	0	0	0	0
Chastotasi (ko'p qo'llanilishi)	91	90	54	47	39	41
Variativlik	4	4	4	4	3	4

1-jadvalda erkaklardan 91 ta, ayollardan esa 90 ta javob oldik. “20-29”/ “30-39”/ “40-49”/ “50 dan yuqori” yosh bo'yicha javoblar quyidagicha taqsimlandi: 54/47/39/41. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, shuni aytishimiz mumkinki *yoshi kattalar* bilan muloqot jarayonida nutq etiketi birliklarini qo'llash chastotasida “**yosh**” ijtimoiy omili ahamiyatlidir. Tahlil natijalaridan ayon bo'ladiki, berilgan 8 turdagi salomlashish birligidan 4 tasi ham erkak, ham ayol informantlar tomonidan belgilangan. Yosh omiliga ko'ra, “40-49” yoshdagi respondentlar tomonidan 3 xil javob belgilangan. *Yoshi kattalar* bilan salomlashishda 안녕하십니까? [annyeonghasimnikka?] birligi 42 nafar erkak, 29 nafar ayol tomonidan ishoratlangan. Bu *yoshi kattalar* bilan salomlashish vaziyatida erkaklar ayollarga qaraganda ko'proq rasmiy hurmat shaklidan foydalanishini ko'rsatadi. Aksincha, *yoshi kattalar* bilan salomlashish vaziyatida ayollar norasmiy hurmat shaklidan foydalanadilar. Chunonchi 45 nafar ayol, 35 nafar erkak respondentning javobi buni dalillaganini ko'rish mumkin.

O'zbek tilidagi anketa-so'rovnomasi natijalari
Yoshi kattalar bilan salomlashishda qo'llaniladigan nutqiy etiket birliklari
chastotasi

2-jadval

	Ijtimoiy omillar
--	------------------

Nutqiy etiket birliklari	Jins 140		Yosh 140			
	Erkak 70	Ayol 70	20-29 35	30-39 35	40-49 35	50 dan yuqori 35
Assalomu alaykum	64	65	33	35	29	32
Salomalaykum	3	2	1	0	3	1
Salom	0	0	0	0	0	0
Xayrli tong	0	1	0	0	1	0
Yaxshimisiz?	15	10	7	2	10	6
Qalaysiz?	1	0	0	1	0	0
Salomatmisiz?	15	6	1	2	11	7
Ishlar qalay?	2	0	1	1	0	0
Chastotasi (ko'p qo'llanilishi)	100	84	43	41	54	46
Variativlik	6	5	5	5	5	4

2-jadvalda erkak respondentlarning 100 ta javobi va ayol respondentlarning 84 ta javobi tahlil qilingan. “20-29”/ “30-39”/ “40-49”/ “50 dan yuqori” yosh omili bo'yicha javoblar quyidagicha taqsimlandi: 43/41/54/46. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, shuni aytish mumkinki, *yoshi kattalar* bilan muloqot jarayonida nutqiy etiket birliklarini qo'llash chastotasida “**jins**” va “**yosh**” ijtimoiy omillari muhim ahamiyat kasb etadi. 2-jadvalda berilgan 8 ta birlikdan erkaklar – 6 ta, ayollar – 5 tasini belgilagan. “20-29”/ “30-39”/ “40-49” yoshlilar tomonidan 5 xil javob, “50 dan yuqorilar” esa 4 xil javob belgilagan. Mazkur guruhda *Assalomu alaykum* birligining ko'p qo'llanilishi, shuningdek, *Yaxshimisiz?*/ *Salomatmisiz?* birliklarining erkaklar va “40-49” yoshlilar tomonidan faol ishlatilishi aniqlandi.

Tahliliy natijalarimizdan xulasa o'rnida shuni aytish mumkinki, koreys va o'zbek muloqotida yoshi kattalar bilan salomlashishda nutqiy etiket birliklarini qo'llash chastotasida “**jins**” va “**yosh**” ijtimoiy omillari muhim ahamiyat kasb etadi. Koreys muloqotida erkaklar ko'proq안녕하십니까? [annyeonghasimnikka?] rasmiy hurmat shaklidan, ayollar esa ko'proq안녕하세요? [annyeonghaseyo?] norasmiy hurmat shaklidan foydalanadilar. O'zbek muloqotida *Assalomu alaykum* birligidan ko'p qo'llaniladi. *Yaxshimisiz?*/ *Salomatmisiz?* birliklari ko'proq erkaklar tomonidan ishlatiladi.

Koreys va o'zbek nutqiy etiketida "Salomlashish" vaziyatidagi yosh omili jamiyatdagi iyerarxik munosabatlarga asoslanadi. Bu o'rinda koreys jamiyatidagi iyerarxik munosabatlarning o'zbek jamiyatiga nisbatan kuchli ekanligini ta'kidlash kerak. Insonning yoshi qanchalik katta bo'lsa, yoki maqomi qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik ko'p hurmatga sazovor bo'ladi. Shuningdek, har ikki madaniyatda turli yoshdagilarning salomlashish munosabatida katta yoshli adresatning hurmatini saqlashning ustuvorligi kuzatiladi. Shu bois, kichiklar o'zlaridan kattalarga salom berishda qo'llagan ifodalari va xatti-harakatlarining axloqiy mezon asosida bo'lishiga alohida e'tibor qaratishadi.

Ko'rinadiki, koreys va o'zbek muloqotida nutqiy etiket birliklarining qo'llanilish chastotasi va variativligi muloqot vaziyatiga hamda "jins" va "yosh" omillariga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goffman E. Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior. – New York: Pantheon Books, 1967. – 270 p.
2. Shamsiyeva Sh. Madaniyatlararo muloqot (Xitoy va o'zbek madaniyatlari misolida). – Toshkent: BOOKMANY PRINT, 2023. – 140 б.
3. Usmanova Sh., Bekmuhamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika (O'quv qo'llanma). – Toshkent: Universitet, 2014. – 84 б.
4. Васильев Л.С. Особенности системы мышления, поведения и психологии в традиционном Китае // Китай: традиции и современность: Сборник научных статей. – М.: Наука, 1976. – С. 52-82.
5. Гребенёва А.А. Тематические группы этикетных формул приветствия, прощания, извинения в обучении русскому языку как иностранному // Классическое лингвистическое образование в современном мультикультурном пространстве: матер. междунар. науч. конф. – Пятигорск; Пятигорский гос. линг. у-т, 2004. – С. 363-368.
6. Ерофеева Т.И. Социолект: стратификационное исследование: Дисс. ... д-ра. филол. наук. – СПб., 1994. – 356 с.
7. Искадарова Ш.М. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс.автореф. – Самарқанд, 1993. – 27 б.
8. Сорокин Ю.А. Китайский психотип языковой личности / Ю.А. Сорокин // Филология и культура: Материалы III международной научной конференции 16-18 мая 2001 г./Отв. Ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – С. 11-14.

9. Турдиева Х.К. Нутқий этикет бирликларининг лингвопрагматик тадқиқи (форс ва ўзбек тилларидаги материаллар асосида): Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2020. –167 б.

10. Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. – М.: Высшая школа, 1978. – 216 с.

11. Юлдашев С. Социологик тадқиқот методологияси. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2018. – 228 б.

12. 이석주. 한국 전통 사회와 언어 예절. 화법연구. 2009. 14, – P. 9-28.

13. 장원호. 만 5세 유아를 위한 언어예절교육 프로그램 개발 및 적용 효과. 중앙대학교 대학원. 박사학위논문. 2022. – 408 p.

14. 정민영. 현대인의 언어 예절. 서울: 글누림출판사, 2016. – 242 p.